

RADIOGRAFIA DE ACHEGAS

George Freitas Rosa de Araújo *

O propósito é o de, utilizando metodologia quantitativa, realizar um levantamento dos artigos publicados em www.achegas.net – revista digital de ciência política, do número experimental (0) ao 39, no período Julho/Agosto de 2002 a setembro/outubro de 2008. Desta forma pretendemos colocar em evidência a contribuição que a revista tem trazido na divulgação de textos relevantes na área em questão.

Quatro gráficos fazem parte do trabalho. Todos relativos à codificação de artigos publicados em www.achegas.net, a saber:

1. Procedência da titulação dos articulistas (universidade brasileira ou estrangeira)
2. Formação acadêmica mais alta dos articulistas.
3. Local de trabalho dos articulistas (instituição brasileira ou estrangeira).
4. Região geográfica dos textos de procedência nacional.

Procedência da titulação dos articulistas (universidade brasileira ou estrangeira)

*Os artigos estrangeiros tem procedência nos seguintes países: Estados Unidos, Portugal, Argentina, México, Austrália e França.

* Levou-se em conta o país da instituição de formação dos articulistas que publicaram em www.achegas.net no qual obtiveram as suas maiores titulações acadêmicas.

Formação acadêmica mais alta dos articulistas

* "Outros" inclui: Político Profissional (1), Oficiais das Forças Armadas (2) e Membros do Poder Executivo e Judiciário (2).

* O gráfico foi elaborado levando-se em consideração a mais alta qualificação acadêmica dos articulistas.

**Local de trabalho do articulista
(instituição brasileira ou estrangeira)**

*Desconsiderou-se os casos sem informação.

*Exterior: Austrália, Cuba, México, Porto Rico e Estados Unidos.

Região geográfica dos textos de procedência nacional

* Bacharel em ciências Sociais (UFCS-UFRJ). Bolsista da Faperj, orientado pelo prof. Aluizio Alves Filho.